

YEREL REÇETELERİN KÜRESEL ÇATIŞMADAKİ YERİ: GÖKÇEADA BADEMLİ BEYAZ RUM BAKLAVASI ÜZERİNDEN GASTROMİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI VE GASTRONOMİ TURİZMİ

Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ozgebuyuk@comu.edu.tr -ORCID: 0000-0003-2058-8510

ÖZET

Bu çalışma, Gökçeada’da yaşayan Ortodoks Rum kökenli Türk halkının geleneksel yiyecekleri arasında yer alan Bademli Beyaz Rum Baklavasını ele almaktadır. Bu çerçevede unutulmaya yüz tutmuş tarifler arasında yer alan söz konusu özgün lezzetin, literatüre kazandırılması amaçlanmış ve gastronomi turizmini geliştirme potansiyeli değerlendirilmiştir. Araştırmaya konu olan tarifte kullanılan temel malzemelere yerel halk tarafından atfedilmiş kültürel kodların belirlenmesi ve analizi, yerel miras ve ulusal sahiplik tartışmaları açısından da önem taşımaktadır. Bu bağlamda baklavanın aidiyeti üzerine süregelen gastromilliyetçilik tartışmalarına yerel bir sentez ve yeni bir bakış getirilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Baklava (μπακλαβάς), Gökçeada (İmbros), Gastronomi Turizmi, Mutfak Mirası, Kültürel Sembolizm.

THE ROLE OF LOCAL RECIPES IN GLOBAL CONTESTATIONS: AN EXAMINATION OF GASTRO-NATIONALISM AND CULINARY TOURISM VIA GÖKÇEADA’S WHITE ALMOND GREEK BAKLAVA

ABSTRACT

This study examines the White Almond Greek Baklava, a traditional culinary item deeply rooted in the culture of the Turkish citizens of Orthodox Greek descent residing in Gökçeada (Imbros). The research aims to document this unique flavor—which is increasingly among the island’s forgotten recipes—for the academic literature, while also assessing its potential for advancing gastronomy tourism in the region. Furthermore, identifying and analyzing the cultural codes attributed by the local community to the core ingredients used in the recipe is crucial for understanding debates surrounding local heritages preservation and national ownership claims. In this context, the study offers a local synthesis and a fresh perspective on the ongoing discussion of gastro-nationalism concerning the provenance and cultural ownership of baklava.

Keywords: Baklava (μπακλαβάς), Gökçeada (Imbros), Gastronomy Tourism, Culinary Heritage, Cultural Symbolism.

GİRİŞ

Baklava, Türk mutfağı başta olmak üzere Ortadoğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında önemli yer tutan bir hamur tatlısıdır (Karabudak, 2024). Bu tarif, günümüze değin Orta Doğu ve Akdeniz coğrafyasında uygulanmış, ancak sıklıkla Türk ve Yunan halkları arasında süregelen bir kültürel sahiplik çatışması ile gündeme gelmiştir. Söz konusu çatışma, yalnızca Türk ve Yunan halkları arasında kalmamış ve gastromilliyetçilik tartışmaları zamanla Balkan coğrafyasına da sirayet etmiştir (Walczak-Mikołajczakowa, 2022). Gastromilliyetçilik, ulusal kimliği yemek aracılığı ile savunmaktır ve bir

çatışma biçimidir (Demirkıran & Demir, 2023). Günümüzde kahve, cacık, beyaz peynir, dolma, musakka ve diğer pek çok tarif gibi baklava da bu gastronomilliyetçilik tartışmalarına konu olan tarifler arasında yer almaktadır. Gıdanın aidiyeti üzerinde yapılan tartışmalar gastronomilliyetçiliğe anti tez olarak "kozmpolitizm" ve "çok kültürlülük" yaklaşımlarını ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yaklaşımları destekler nitelikte bir düşünce olarak Osmanlı mutfağının, Bizans mutfağı ve diğer mutfakları sentezleyip Türk kimliğinin bir parçası haline getirmesi (Karaosmanoğlu, 2007) sunulmaktadır. Tartışmaların merkezindeki tariflerden biri olan baklavanın bölgesel varyasyonlarının incelenmesi bu aşamada oldukça önemlidir. Çünkü yerel reçeteler ulusal antagonizmalar¹² yerine kültürel entegrasyonun bir sonucu olarak, eleştirel bir karşı-örnek sunma potansiyeli taşımaktadır. Gökçeada'ya has Beyaz Rum Baklavası da özgün bir yerel reçete olması dolayısı ile söz konusu mevzuu "küresel çatışma" zemininden "kültürel diyalog" ve yerel sentez zeminine taşımaktadır. Ayrıca bu ve benzeri yerel reçeteler, vurgu yaptıkları kültürel miras öğeleri sayesinde, Gökçeada'nın mutfak mirasına vurgu yapmakta ve destinasyonun gastronomi turizmi pazarlamasında stratejik ve rekabetçi bir avantaj elde etmesini sağlama potansiyeli taşımaktadır.

1. Kavramsal Çerçeve ve Literatür Taraması

Gelenekler, bir nesilden diğerine çoğu zaman sözlü olarak iletilen örf ve inançlardır. Bu aktarım kültürel kimlik oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır (Weichselbaum, 2009). Akdeniz havzasında yaşayan halklar yüzyıllarca aynı coğrafyayı, aynı florayı ve aynı kültürü paylaşmış; komşuluk ilişkileri neticesinde birbirlerinden etkilenerek gastronomik kültürel senteze iyi birer örnek teşkil etmişlerdir (Oktay & Güden, 2021). Bu durum bölge halklarının mutfak kültürlerinde yer alan pek çok tarife olduğu gibi baklavaya da yansımıştır.

Uzun bir dönem aynı coğrafyaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun gastronomi tarihi incelendiğinde, Baklavanın; Türk Kadayıfı ve Güllaç gibi diğer geleneksel tatlılarla birlikte, 1299-1922 yılları arasındaki "*Gastronomik Gelişim*" listesinde (Oktay, 2019) yer aldığı görülmektedir. Tarifin, Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) sarayda uygulanmış olduğuna dair somut kayıtlar bulunmaktadır. Bilgin'e göre (2016): Şirvanı'nın Kitabüt-Tabih çevirisinde saray mutfağı defterlerine yansıyan tatlılar arasında "*Baklava-i ağayân*" yer almaktadır. Sarayda elçiler onuruna verilen ziyafet menülerinde rastlanan bu tarifi, yabancı gözlemciler de sıklıkla dile getirmişlerdir (Oktay, 2019). Örneğin Yerasimos (2014), boyut olarak "*kağnı tekerleği kadar*" benzetmesini kullandığı tepsilerde yapılan tatlının "*kat kat ve ufacık bir sikkenin ağırlığıyla çökecek denli yumuşak*" olduğunu, yalnızca hünkara ve konuklarına sunulmakla kalmayıp Ramazan ayının 15'inde padişahın Hırka-i Şerif ziyareti dönüşünde bizzat kendisi tarafından yeniçerilere gönderildiğini ifade etmektedir. On yeniçeri için bir tepsi olacak şekilde hazırlanan bu ikram, "*Baklava Alayı*" ismi verilen bir törenle kışlaya götürülmektedir (Aksu, 2022). Bu kayıtlar, baklavanın Osmanlı saray mutfağındaki köklü statüsünü ve diplomatik ziyafetlerdeki törensel rolünü göstermektedir (Akın ve diğ., 2015; Işın, 2017).

Perry (2003), baklavanın ana yurdunun Azerbaycan olduğunu söylemektedir. Buna göre tarif, Anadolu'ya, Türk göçleri ile getirilmiştir. Baklavanın atası İran mutfağında yer alan geleneksel fındık-fıstık dolgulu fırınlanmış hamur işleri ile Türklerin çok katlı yufka ekmeğinin bileşimi olan "*Bakü Pahlavası*"dır. Bu tatlı, bölgede yaşayan hakların kültürel teması sonucunda oluşmuştur. Ancak literatür, tarif için Antik Yunan'a ve Orta Asya'ya işaret edebilecek çok daha eski kayıtlar da ortaya koymaktadır. Örneğin M.Ö. 450'li yıllarda yaşamış ünlü filozof Zeno'nun, meşhur paradoksunu dinlemek için bekleyen öğrencilerine, kendi sıkıcı dersi yerine "*gizli baklava tarifini*" dinlemeyi önermesi, baklavanın Antik Yunan düşünce dünyasında dahi bilinen bir lezzet olduğuna dair erken bir

² Fertler, zümre veya toplum sınıfları arasında yaşanan gerginlik ve çatışma (Gürsoy, 1969).

anekdot sunmaktadır (Katahan, 1997). Bununla birlikte, Türk göçünden çok daha önce Anadolu coğrafyasında hüküm süren Roma (MÖ 753–MS 395) ve tarihlerinin bir kısmında Türkler ile etkileşim içinde yaşayan Bizans (M.S 395-1453) gibi medeniyetlerin bölgede bıraktığı gastronomik izler (Oktay, 2019) de baklavanın geçmişi ile ilgili yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınması gereken konulardan biridir.

Günümüzde baklava Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Kafkasya'nın hemen bütün halkları tarafından geleneksel bir tatlı olarak kabul edilmektedir. Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya sınırlarında yüzyıllardır yaşayan Balkan halkları ile Türk toplulukları arasındaki etkileşim, Türk boylarının 7. yüzyıldaki akınları ile başlamış; 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkan coğrafyasına girişi ve yaklaşık 500 yıl süren hakimiyeti, bölgenin mutfak kültüründe ortak miraslar da oluşturmuştur. Böylelikle Balkan mutfağı ve Türk mutfağı arasında yiyecek ve yemek isimlerinde, çok sayıda benzerlik oluşmuştur (Durlu Özkaya ve diğ., 2020). Baklava, Meze, Çorba, Güveç ve Kurabiye gibi yemek isimlerinin Balkan dillerine Osmanlı Türkçesi (*Turcism*) aracılığıyla geçmiş olması, bu gıdaların aidiyet tartışmasını tek bir ulusa indirgemenin zorluğuna dilbilimsel olarak da işaret etmektedir (Walczak-Mikołajczakowa, 2022). Aynı şekilde, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından dilde arılaştırma çabalarına rağmen, Yunanca söz varlığındaki Türkçe alıntılar dilin morfolojisine uyum sağlayarak yaşamaya devam etmiştir. Baklava (*μπακλαβάς* - *baklavas*) kelimesi, Skarlatos Vizantios'un 1835 tarihli sözlüğünde yer alan ve Türkçe kaynaklı olduğu belirtilen sözcüklerden biridir (Kelağa Ahmet, 2017). Aynı durum Dolmadakia/Dolma, Trahanas/Tarhana ve Keftedes/Köfte gibi yemekler için de geçerlidir. Dolayısı ile Gastromilliyetçilik tartışmalarında Baklavanın bir Türk tatlısı olarak yer alması, bu bölgelerde Osmanlı'nın tarihsel sürekliliği ve coğrafi kapsamı açısından yapılan değerlendirmelerin bir sonucu olarak gösterilebilir.

Xarcha ve arkadaşlarına göre (2025), Yunan ve Türk mutfakları asırlar boyunca etkileşim içinde olduğu için iki mutfak arasındaki sınırlar bulanıklaşmıştır. Örneğin Bizans mutfağında sıklıkla tüketilen meze ve zeytinyağı gibi tarifler aynı zamanda Osmanlı mutfağında da yer almıştır (Oktay, 2019). Hatta 18. yüzyıl başından 1821'e kadar süren Phanariot döneminde, Yunan soyluları mutfak personellerini İstanbul'dan Yunanistan'a götürmüştür (Nacu, 2021). Casangiu Siea (2021), bu görüşü destekleyecek biçimde yemek kimliklerinin halkların genlerinde ya da tarihi köklerine dayandırılmayacağını, farklı insanlarla ve kültürlerle kurulan günlük etkileşimler ve deneyimler sayesinde zaman içinde inşa edildiğini söylemiştir.

Gastronomik kimlik, aynı dil gibi yaşayan ve kendi kendini geliştiren kültürel etkilenme sürecine dayanmaktadır. Birbirleri ile komşuluk yapan halkların yeme ve pişirme ritüellerinde etkileşim içinde olmaları da bu "kültürel etkilenme" kavramına örnek teşkil etmektedir (Oktay & Güden, 2021). Söz konusu etkileşim, yerleşik halklar ve onların ortak yaşamları göz önünde alındığında Gökçeada'da ve adanın yerel mutfak kültüründe de kendini göstermektedir. Destinasyon, binlerce yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere kucak açmış olması nedeniyle, Türk ve Rum mutfak geleneklerinin sentezini sunan zengin bir mozaığe sahiptir. Adanın kültürel mirası, yalnızca mutfakla sınırlı kalmayıp, denizcilik geleneklerine ve dini ritüellere de yansımış durumdadır. Ada mutfağı, yerel ürünlere (zeytinyağı, keçi peyniri, oğlak eti) ve taş fırın kullanımı gibi geleneksel pişirme tekniklerine dayanarak güçlü bir kültürel kimliği halen daha muhafaza etmektedir. Geleneksel yemeklerini özellikle özel günlerde hazırlamaları ve paylaşmaları, adada yaşayan Rum kökenli Türk vatandaşlarının ortak bir geçmişi ve aidiyet duygusu olduğunu düşündürmektedir (Büyük & Köseoğlu, 2025). Gökçeada'nın zengin mutfak geleneğinde, düğülerde ikram edilen Bademli Beyaz Rum Baklavasını gibi tatlıların hazırlanışı, basit bir yemek yapma eylemi olmanın ötesine geçmekte, aynı zamanda etnik kimliğin ve sosyal hafızanın birer taşıyıcısı olarak işlev görmektedir. Bu süreç, işlevsel olarak Anadolu coğrafyasında genç kadınların çeyizlik tekstil ürünlerini dokumasına benzetilebilecek, kritik bir kültürel sosyalleşme mekanizması

olarak da işlemektedir. Bu geleneksel ritüel, tarih boyunca genç kızlara toplumsal rollerin ve değerlerin pratik bir eğitimini sunmuş; bekâretin simgesel önemini içselleştirmelerini, sahip olmaları gereken erdemleri geliştirmelerini sağlamıştır. Yunanistan’da da yaygın olan bu pratikler, yeni nesile geleneksel toplum için idealize edilmiş kadın vasıflarını kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu geleneksel kadın tipolojisi “*nikokyria*” olarak isimlendirilmektedir (Katahan, 1997).

2. Gastronomi Turizmi ve Yerel Kimlik İlişkisi

Yiyeceklerin hazırlanma aşamaları ve tüketim yöntemleri, kültürel kimliğin nesiller arası aktarımı için kritik önem taşıyan kapsamlı bir gelenek ve ritüeller bütünüdür (Weichselbaum, 2009). Mutfak kültürleri, toplumsal kimliği yansıtmaktadır. Bu yapısı ile gastronomik değerler tarihini ve turistik değerleri de yansıtmaktadır. Kültürel kimliğin önemli parçası olan gıdalar, geleneksel reçeteler ve ritüeller aynı zamanda destinasyon için önemli çekim unsurları arasında gösterilmektedir (Oktay & Güden, 2021). Gastronomi turizmi, bu yerel mirasın korunması ve bölge ekonomisinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için önemli bir role sahiptir (Büyük & Güleç, 2025). Bununla birlikte, yerel mutfak mirasının küresel pazara sunulması ve turizm endüstrisi için faydalı hale getirilmesi için ciddi biçimde ele alınması gereken standardizasyon ve markalaşma çalışmaları bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar öncesinde öncelikli olarak kültürel kimliğin gastronomik öğelerinin tespiti, literatüre dahil edilmesi ve arşivlenmesi şarttır. Türkiye’de de bu yönde çeşitli girişimler olduğu bilinmektedir (Karaosmanoğlu, 2007). Hali hazırda yapılan envanter çalışmalarında Baklava dâhil olmak üzere geleneksel tatlılar, hazırlanış yöntemlerine göre, işlem sonrasında fırınlama veya kızartmaya tabi tutulan ürünler sınıfına alınmıştır (Lalas ve diğ., 2007). Türkiye’deki diğer çeşitleri gibi Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası da bu kategoride yer almaktadır. Bu araştırma ile adaya has bu otantik tarifinin akademik literatüre resmi olarak kaydedilmesi ve ulusal standardizasyon ve arşivleme çalışmalarına katkı sunulması hedeflenmektedir.

3. Yöntem

Bu çalışmada, kültürel olgulara yüklenen anlamları derinlemesine incelemek amacıyla yorumsamacı nitel araştırma yaklaşımını benimsenmiştir. Yorumsamacı yaklaşım, toplumsal gerçekliklerin belirli bir bağlam içinde ele alınarak daha iyi anlaşılabilmesi ve hatta arka planda saklı kalan anlamların da ortaya çıkarılmasını hedef alan bir anlayışa sahiptir. Burada amaç, insanların eylemlerinin ardında yatan nedenlere odaklanmaktır (Kaya, 2019; Namlı Altıntaş & Erdem, 2021). Bu bağlamda Gökçeada’ya has Bademli Beyaz Rum Baklavası tarifinin kültürel kodları, kullanılan malzeme ve sembolik anlamları geleneksel ritüeller açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz ile tarifte kullanılan malzemelerin işlevi, anlamı ve kültürel bağlamı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İçerik analizinde baklavada kullanılan malzemeler ve yerel halk tarafından bu malzemelere yüklenmiş olan sembolik anlamlara dair ifadelerin frekans dağılımları yapılarak tarifi kültürel miras unsurları belirlenmek istenmiştir. Bu tür bir analiz, literatürde var olan güncel çalışmalarla desteklenmektedir (Markantonatou ve diğ., 2021) ve elde edilen veriler, gastronomi turizmi çalışmalarını geliştirecek bir bilgi tabanının yapılandırılmasına olanak tanımaktadır. Araştırmanın veri seti, birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Birincil veriler, Gökçeada’da ikamet eden ve geleneksel reçetelerin uygulayıcısı ve taşıyıcısı olma özelliği taşıyan 65 yaş üzeri, 20 Rum kökenli Türk vatandaşı ile gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlardan sağlanmıştır. Örneklemin tamamının cinsiyeti kadındır. Creswell’e göre (2013) bu örneklem sayısı, derinlemesine mülakatlar için ve özellikle de kaybolma riski taşıyan yerel kültürün doğası açısından bakıldığında yeterli görülmektedir. Mülakatlarda, yerel halkın bademli baklavayı hazırlama, tüketme ve düğün gibi özel günlerdeki ritüel kullanımına dair sözlü anlatıların ve yerel kültüre ait semboliklerin kaydedilmesi amaçlanmıştır. İkincil veri kaynakları ise, adaya dair mevcut yerel yemek kitapları ve akademik literatürden oluşmaktadır. Veri analizlerinde MAXQDA 2024 (VERBI Software, 2019) nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Katılımcılara

sorulan tek mülakat sorusu, “Bademli Beyaz Baklava ne zaman ve nasıl pişirilir; malzemeler sizin için neyi sembolize etmektedir?” olmuştur. Mülakatlar katılımcılardan alınan onamdan sonra ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler 45-95 dk. sürmüştür, ses kayıtları deşifre edildikten sonra analize hazır hale getirilmiştir.

4. Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde yer alan bulgular, gerçekleştirilen analizler doğrultusunda katılımcıların kullandığı kavramların sıklığını gösteren "Tematik Analiz", kavramların birbirleriyle ilişkisine vurgu yapan "Kavramsal Ağ Haritası ve Kelime Bulutu" ve tarifin bileşenlerine yüklenen anlamları çözümleyen “Tarifin Nitel Çözümlemesi” olmak üzere üç alt başlık altında toplanmıştır.

4.1. Tematik Analiz

Katılımcılar ile “Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası" hakkında yapılan mülakatlar sonucunda elde edilen deşifre edilmiş verilere uygulanmış içerik analizi sonucu sıklıkla tekrar eden, kelimeler araştırmanın amacından hareketle “Kullanılan Malzeme” “Etkinlik Bileşeni” ve “Sembolik Anlam” olmak üzere 3 tema altında toplanmıştır. Frekans analizi sonucunda belirlenen en sık tekrar edilen kelimeler, kelimelerin atında yoğunlaşmış olduğu temalar ve bunların yüzdelik dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 3. Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası Tema-Kod Frekans Dağılımı

GRUP (TEMA)	f	(%)	KELİME (KOD)	f	(%)
Kullanılan Malzeme	328	46,86	Badem	79	24,09
			Un	61	18,60
			Tereyağı-Zeytinyağı Karışımı	38	11,59
			Şeker	37	11,28
			Karanfil	25	7,62
			Vanilya	22	6,71
			Yumurta	20	6,10
			Damla Sakızı	19	5,79
			Rakı	16	4,88
			Tuz	11	3,35
GRUP TOPLAMI	328	100,00			
Etkinlik Bileşeni	138	19,71	Düğün	76	55,07
			Gelin	62	44,93
GRUP TOPLAMI	138	100,00			
Sembolik Anlam	234	33,43	Beyaz	81	34,62
			Saflık	76	32,48
			Mutluluk	39	16,66
			Bereket-Zenginlik	38	16,24
Toplam	234	100,00			
GENEL TOPLAM	700	100,00			

f= Frekans (Tekrar Sayısı)

Tablo 1'deki "Kullanılan Malzeme" temasının grup içi dağılımı incelendiğinde, Badem (f=79) kodunun %24,09'luk bir oranla en baskın reçete bileşeni olduğu görülmektedir. Klasik baklavanın temel yapıtaşı olan un (f=61; %18,60) ve tatlandırıcı unsur şeker (f=37; %11,59), frekans açısından bademin gerisinde kalmıştır. Bu veri, tarifin kimliğinin hamur işi (teknik) özelliklerinden ziyade, ayırt edici iç malzeme (nitelik) üzerinden kurulduğunu göstermektedir. Mülakatlarda katılımcılar, bademi sadece bir lezzet unsuru olarak değil, görsel estetiği sağlayan temel yapıtaşı olarak tanımlamışlardır. Örneğin:

G.4: "Düğünlerde her türlü tatlı yapılırdı. Ama baklava badem ezmesiyle yapılıyordu. Unu, şekeri herkes koyar ama bizim baklavamızı beyaz yapan o bademdir. Ceviz koyarsan kararır, o zaman o bizim düğün baklavamız olmaz. Bembeyaz olacak gelin gibi görünecek."

Ayrıca karanfil (f=25; %7,62), miktar olarak en az kullanılan malzeme olmasına rağmen, anlatılarda önemli bir yer tutarak tarifin "süsleme ve ritüel" yönünü temsil etmiştir. Aşağıda yer alan Şekil 1'de adada geleneksel olarak pişirilen ve her dilim üzerine ayrı ayrı karanfil saplanmış olan tarifin fotoğrafı yer almaktadır. Katılımcılardan bazılarının karanfil kullanımına dair ifadesine örnek verilecek olursa:

G.7: "Babam o kadar çok severdi ki pişerken kokusunu duyunca, 'Baklavası cennetten çıkacakmış gibi kokuyor, derdi. Annem en iyi baklavası yapandı köyde. Düğünlerde hep ona gelirdi komşuları...üstüne de karanfil saplıyordu kabarıp çıkmasını hem güzel görünsün diye. Biz hep öyle yaparız."

G.15: "Karanfilsiz tepsi eksik görünür. O karanfil, o koca tepsinin süsüdür, düğünün, gelin evinin bereketidir."

Şekil 6. Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası

Baklava açma süreci, Gökçeada Rum toplumunda gelinin "nikokyria" (iyi ev hanımı) yeteneklerini sergilediği en önemli sahne olarak kodlanmıştır. Verilerde t çeken bir başka bulgu, damla sakızı (f=19; %5,79) ve rakı (f=16; %4,88) kodlarının varlığıdır. Bu bileşenler, tarifi standart bir baklavadan ayırarak ona özel bir kimlik kazandırmaktadır. Ayrıca bu bulgular, Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası'nın sadece un ve şekerden ibaret olmadığını; vanilya (f=22; %6,71), yumurta (f=20; %6,10) ve tuz (f=11; %3,35) gibi zenginleştirici unsurlarla sofistike bir yapısı olduğunu düşündürmektedir. Tuz niceliksel olarak küçük görünse de niteliksel olarak tarifin teknik yönünü bir diğer deyişle "mutfak ustalığını" temsil etmektedir. Katılımcılar, tatlının yoğun şekerini dengelemek ve aromaları (özellikle sakız ve badem) ön plana çıkarmak için hamura bir tutam tuz eklendiğini belirtmişlerdir. Bir görüşmeci bu durumu şöyle özetlemiştir:

G.14: "Bütün yemekleri ben annemden öğrendim. Tatlıları, baklavaları... Biz ne zaman baklava yapıyorduk. Düğünlerde. 30 yaprak yapardık Akşamdan hamuru yapıyorlardı. Annem rakı koyuyordu, biraz yumurta kokmasını diye her zaman. Un, tuz ve koku olsun diye ya vanilya ya da sakız koyuyordu. Yoğuruyordu, yoğuruyordu bir kabin içine koyuyordu. Yarına kadar dinlenecekti o zaman yapılacaktı. Sabahleyin kalkıp yoğuruyordu yine koyuyordu. Bir buçuk kilo bademle yapardık biz cevizli olmaz. Ve biraz da acı badem koyuyordu içine bazen. Makinede çevirdiği zaman bir avuç koyuyordu. O tepside 2 kilo temizlenmiş badem, kabuksuz. Ve onun içinde 1,5 bardak şeker. Annem çok meraklıydı. 30 yaprak açıyordu. Bize, gidin bir şey düşmesin (içine) diyordu; üzerini çarşafıyla kapatıyordu. Sonra 700 gram kadar keçi tereyağı, bir bardak da zeytinyağı. Ama en çok kokulu tereyağı."

Ondan sonra tepsiyi yağlıyordu ve başlıyordu. Her yaprakta yağ ve badem. 4. yapraktan sonra daha fazla yağ ve badem. 5, 6, 7 yine az, 8 de yine fazla. 30'a kadar. Anneme bu ne rezalet diyordum, yorulduk artık."

Veri setinin %22,55'ini oluşturan "Etkinlik Bileşeni" temasında, *Düğün* (%55,07) ve *Gelin* (%44,93) kodları birbirine çok yakın oranlarda dağılmıştır. Bu dengeli dağılım, ürünün (baklava) ve olayın (düğün) birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu düşündürmektedir. Buna dair anlatılardan biri olarak aşağıdaki ifade örnek olarak gösterilebilir:

G.11: "Düğün hazırlığı baklavas olmadan başlamaz. O tepsiler fırına girmeden gelin evden çıkmaz. Misafirler hep tadacak."

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, "Sembolik Anlam" teması altındaki dağılımda görülmektedir. *Beyaz* (f=81; %34,62) ve *saflık* (f=76; %32,48) kodları, grubun yaklaşık %67'sini oluşturarak üstünlük sağlamıştır. Bu durum, somut bir görsel özellik olan beyaz rengin, doğrudan soyut bir ahlaki değer olan saflığa dönüştüğünü doğrulamaktadır. Katılımcılar, bademin beyazlığını gelinin masumiyeti, bekaret olgusu ve saflık ile özdeşleştirmiştir:

G.2: "Neden beyaz? Çünkü gelin beyaz giyer. Saflık için. Hayatları da o baklava gibi tatlı, içi gibi beyaz ve lekesiz başlasın..."

Grubun geri kalanını oluşturan *Mutluluk* (%16,66) ve *Bereket-Zenginlik* (%16,24) kodları ise genellikle tatlının üzerine saplanan karanfil ve sunum ritüeliyle ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası, badem ve un gibi fiziksel malzemelerden üretilmesine rağmen, toplumsal hafızada %67 oranında beyazlık ve saflık sembolik anlamlarını taşımaktadır.

4.2. Kavramsal Ağ Haritası ve Kelime Bulutu

Elde edilen verilerin görselleştirilmesi amacıyla oluşturulan kelime bulutu katılımcılar ile yapılan mülakatlarda "*Baklava*" ile ilgili olarak sıklıkla ifade edilen kelimeleri göstermektedir ve Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 7. Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası Temel Malzemeleri Mülakat Verileri Kelime Bulutu

Kelime bulutu incelendiğinde, merkezdeki "Baklava" kavramını çevreleyen en belirgin ifadelerin "*Bereket-Zenginlik*", "*Gelin*" ve "*Beyaz*" olduğu görülmektedir. Somut bir malzeme olan "Badem" in, soyut bir kavram olan "Beyaz" renk ile aynı büyüklükte ve yan yana yer alması, bu malzemenin lezzetinden çok rengiyle (niteliğiyle) zihinlerde yer ettiğinin görsel yansımasıdır. Nitekim bir katılımcı, bademin kullanımındaki görsel vurguya dair aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

G.3: "Baklava tepside parlamalı. Ceviz koyarsan rengi döner, kararır. Biz bademlerin kabuğunu soyarız. İç harcı süt gibi beyaz olur. Fırından çıktığında tepsi, gelin gibi olmalıdır."

Aşağıdaki Şekil 3'te verilmiş olan kavramsal ağ haritasında ise görüşmecilerin Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası'na yükledikleri anlamları nitel veriler üzerinden analiz edilmiştir. Harita, tarifin malzemelerinin bir araya getirilmesinde lezzetin yanı sıra "**Saflık**", "**Bereket-Zenginlik**" ve "**Mutluluk**" olmak üzere üç temel sembolik değeri temsil ettiğini göstermektedir.

Şekil 8. Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası Mülakat Verileri Kavramsal Ağ Haritası

Kavramsal ağ haritasına göre, tarifin en göze çarpan sembolik kodlar "**beyaz**"(81), "**saflık**" (f=76) ve "**düğün**" (f=76) olmuştur. Katılımcılar, saflığı bademin rengi ve tatlıya kattığı ile ilişkilendirmekte ve düğünlerde özellikle tercih edilen bir tatlı olduğunu ifade etmektedir. Haritada Badem'in doğrudan Saflık kavramına (f=66) bağlanması, bu malzemenin Ortodoks geleneklerinde temiz bir başlangıç" ve bekâreti simgelemesiyle açıklanmaktadır (Katahan, 1997). **Beyaz** renk ile **saflık** sembolizması arasındaki bağlantı (f=70), yiyeceğin renginin yerel kültürü oluşturan toplumsal yapı içindeki anlamsal değerini de göstermektedir. Bunun temel nedeni lezzet değil, bademin beyaz renginin korunarak düğünün saflık sembolizmini güçlendirmesidir (Büyük & Köseoğlu, 2025). Ayrıca badem kullanımı, tarifin sadece bir tatlı değil, Ortodoks ritüel takvimine (düğün, vaftiz) entegre olmuş kutsal bir ritüel olduğunu (Lalas ve diğ., 2007) ispat etmektedir.

Tarifte kullanılan temel malzemelerin sembolik karşılıklarına dair ortaya çıkan ikinci tema, "**mutluluk**" (f=39) olmuştur. Katılımcılar, mutluluğu çoğunlukla **şeker** (f=29) ve **vanilya** (f=13) kullanımı ile bağlantılı olarak ifade etmiştir. Diğer yandan analizde "**mutluluk**" sembolüğü ile "**bereket-zenginlik**" sembolüğü arasında (f=16) direkt bir bağlantı da saptanmıştır.

Tarifin üçüncü sembolik teması ailenin toplum içindeki gücüne de vurgu yapan "*bereket-zenginlik*" (f=38) olmuştur. Bu tema, sırasıyla un (f=44), şeker (f=35), karanfil (f=19), yumurta (f=16) ve damla sakızı (f=10) kullanımı ile ilişkilendirilmektedir. Şeker kullanımındaki frekans yüksekliği bu malzemenin aynı zamanda mutluluk algısı ile de ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Şeker, görüşmecilerin ifadelerinde yer alan "bereket algısı" ile düğünde baklava ikramını bolluk hissi ve mutluluk ile örtüştürmektedir. Karanfil ve damla sakızı kullanımı, Bizans ve Osmanlı saray mutfaklarında lüks sayılmakta ve statü ile ilişkilendirilmektedir. Dolayısı ile reçetenin yalnızca yerel bir tarif olmanın ötesinde, Bizans/Osmanlı kozmopolit coğrafyasının tatlı kültüründen etkilenmiş bir lezzet (Karaosmanoğlu, 2007; Walczak-Mikołajczakowa, 2022; Doğan, 2025) olduğu söylenebilir.

Diğer yandan bereket ve zenginlik ile ilişkilendirilen *rakı* (f=9) ve *tuz* (f=5), taşıdığı sembolik değerlerin yanı sıra, adanın iktisadi hafızasını düğün aracılığı ile yeni kurulan yuvaya aktaran birer araçtır. Gökçeada'nın yüzyıllardır en temel geçim kaynakları arasında yer alan bağcılık kültürü, düğün baklavasına katılan rakı ile somutlaşmaktadır. Burada rakı, bir mutfak tekniği olmasının yanı sıra; toprağın bereketini ve ticari kazancı sembolize eden bir işlev de taşımaktadır. Benzer şekilde, tarihsel süreçte bir takas aracı ve zenginlik göstergesi olan tuzun (Karaosmanoğlu, 2007) tatlıya eklenmesi, lezzet dengesi oluşturulmasının yanı sıra gelinin baba evinden getirdiği mutfak ustalığı ve bereketi simgelemektedir. Katılımcılara göre bu pratik; yeni evlilerin rızkının, adanın bağları gibi verimli, kilerinin ise tuz gibi dolu olması için yapılan bir tür ritüeldir. Bu durumu bir görüşmeci şu ifadelerle dile getirmiştir:

G.19: "Yaparken düşünürsün bu tepsi güzel olsun, tatlı olsun, o gençlerin (yeni evlileri kastediyor) geleceği gibi olsun. Rakıyı kendi bağlarımızdaki üzümde yapıyorduk biz. Babam en iyisini yapardı. Çok emek var, çok... Gençlerin cebi de toprak gibi bereketli olsun. Tuz da koy, evin tadı-tuzu olsun. Kavga çıkmasın. O tuzu, rakıyı ayarında koyacaksın yalnız..."

4.3. Tarifinin Nitel Çözümlemesi

Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası, yalnızca bir tatlı reçetesi değildir. Tarif aynı zamanda adanın çok katmanlı kültürel yapısını ve yaşam döngüsünü yansıtan bir özelliğe sahiptir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen mülakatlardan elde edilen veriler doğrultusunda, tarifin standart bileşenleri ve bileşenlerin gramajları Tablo 2'de verilmiştir. Bu reçete, katılımcıların anlatılarındaki ortak paydalar esas alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 4. Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası Standart Reçetesi ve Bileşen Oranları

KULLANIM YERİ	MALZEME	MİKTAR (YAKLAŞIK)
Hamur Bileşenleri	Un	1000 gr
	Yumurta	3 Adet
	Rakı	1 Kahve Fincanı
	Zeytinyağı	1 Çay Bardağı
	Tuz	1 Tutam (5 gr)
	Su	Aldığı kadar
İç Dolgu	Badem İçi	750 gr
	Toz Şeker	100 gr
	Damla Sakızı	3-4 Parça (Dövülmüş)
Ara Katlar	Tereyağı (keçi)	350 gr
	Zeytinyağı	150 gr
Şerbet	Toz Şeker	1250 gr
	Su	1000 ml
	Limon Suyu	3-4 Damla
	Vanilya	1 Tutam (5 gr)/ 1 Çubuk
Süsleme	Karanfil	Her dilime 1 adet

(Kaynak: Katılımcı mülakatlarından derlenerek araştırmacı tarafından oluşturulmuştur)

Tarifin en ayırt edici özelliği, iç dolgu malzemesi olarak ceviz veya fıstık yerine badem kullanılmasıdır. Bu seçim, tesadüfi olmayıp, doğrudan ritüelin görsel yönü ile ilişkilidir. Adada düğünlerde yapılan tatlılarda özellikle badem ve pudra şekeri kullanımı, beyaz rengi ve saflığı temsilen öne çıkmaktadır (Büyük & Köseoğlu, 2025). Beyaz bademli baklava da gelinin ve ailesinin "lekesiz" itibarını simgeleyen bir gastronomik çeyizdir. Cevizin hamuru karartma riski, bu ritüelistik "beyazlık" şartını ihlal edeceği için tariften kesin olarak dışlanmıştır. Bir başka dekoratif unsur karanfil kullanımıdır. Her bir baklava diliminin ortasına saplanan karanfil, tatlıyı görsel olarak da zenginleştirme işlevi görmektedir. Bu malzeme Gökçeada mutfağının içine kapalı bir yapıdan ziyade, Bizans ve Osmanlı saray mutfaklarının mirasını günümüze taşıdığını göstermektedir. Karanfil, Osmanlı döneminde estetik ve aromatik önemi yüksek, ticaret yolları ile gelen lüks bir baharattır ve saray reçetelerinde sıkça yer bulmuştur (Karaosmanoğlu, 2007; Çakır & Mankan, 2022).

Reçetenin analizinde belirlenen bir diğer ayırt edici özellik ise Rakı ve Tuz kullanımıdır. Bu malzemeler tarifin "sembolik" olduğu kadar "teknik" bir ustalık eseri olduğunu da düşündürmektedir. Aynı zamanda rakı, Gökçeada'nın tarihsel omurgası olan bağcılık ve şarapçılık kültürünün tatlıya yansımalarıdır. Benzer şekilde, yoğun tatlılığı dengelemek ve aromaları parlatmak için kullanılan Tarihsel süreçte "beyaz altın" olarak bilinen tuzun (Harding, 2021) kullanımı, aynı zamanda hanenin ekonomik refahına yapılan örtük bir atıftır. Damla Sakızı ise Ege adalarına özgü geleneksel bir aroma verici olarak, tarifin coğrafi sınırlarına vurgu yapan bir yerel imza niteliğindedir. Ayrıca Akdeniz mutfağına referans veren zeytinyağı/tereyağı karışımı önemli bir ayrıntıdır. Böylelikle reçete; badem ile "saflığı"; rakı/tuz ile "ustalığı"; un, karanfil ve damla sakızı ile "zenginliği"; şeker ile "mutluluğu" birleştirmektedir.

5. Sonuç ve Öneriler

Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası, gastromilliyetçilik tartışmalarında küreselleşmenin karşıtı olarak ortaya konan kü-yerelleşme (glocalization) örneği oluşturmakta (Karaosmanoğlu, 2007) ve bir yemeğin tek bir ulusa atfedilmesi sorunsalına yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Dolayısı ile bu araştırma, baklavanın köken tartışmasına, uluslararası gastronomik çatışma değil, yerel sentez bakış açısı ile yaklaşan nitel bir vaka çalışması olması nedeniyle literatüre önemli bir metodolojik katkı sunma hedefi taşımaktadır. Aynı coğrafyayı asırlar boyunca paylaşan halklar ortak kültürel mirasa sahiptir. Dolayısıyla baklava, geniş bir coğrafyanın geleneksel tatlısı olarak kabul edilmeli, çatışmadan ziyade sınırları aşan birleştirici bir bakış açısı ile ele alınmalıdır.

Baklava ve diğer birçok yemekte görülen benzerliklerin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi turizm hareketlerine olumlu olarak yansımaları olacaktır. (Durlu Özkaya ve diğ., 2020). Bu bağlamda Gökçeada yerel halkına ait tarihi mutfak hem kültürel mirasın korunması hem de yerel ekonominin canlandırılması açısından kritik bir potansiyel taşımaktadır. Adanın "kültürel mozaik" kimliği özelinde değerlendirilebilecek tariflerden biri olan Bademli Beyaz Rum Baklavası, destinasyon pazarlama stratejilerinin merkezine yerleştirilmelidir. Genel bir reçete olarak Baklava, halihazırda uluslararası alanda yüksek bir tanınırlığa sahiptir; adaya has bu tarif ise kendine özgü etnik yapısı ile niş bir çekim gücü yaratma gücüne sahiptir. Özellikle adadan göç eden Rum diasporası için güçlü bir "nostaljik ürün" olma özelliğine sahip bu gastronomik ürün ayrıca Lübnan Baklavası örneğinde (Hourani, 2009) olduğu gibi uluslararası pazarlarda ciddi bir talep görme potansiyeli taşımaktadır.

Bu süreçte ilk adım olarak, tarifin resmi olarak kendi adıyla Coğrafi İşaret alması için gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir ve bu sürecinin akademik çalışmalarla desteklenmesi önerilmektedir. Ancak bu etnik tatlının sürdürülebilir gastronomi turizmine katkı sağlaması, reçetenin aslına sadık kalınarak korunmasına ve sürecin profesyonelce yönetilmesine bağlıdır. Ancak bu noktada, Devrek Beyaz Baklavası örneğinde (Kazkondur, 2024) yaşanan olumsuz tecrübeler göz ardı

edilmemelidir. Gelecek arařtırmaların, Gökçeada Bademli Beyaz Rum Baklavası'nın resmi Coğrafi İşaret sürecinin hukuki ve ekonomik etkilerini detaylıca incelemesi ve bu sürecin yerel üreticilere faydalarının nicel olarak analiz edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, Gökçeada Rum diasporasının, tatlıya olan nostaljik talebinin nicel olarak ölçülmesi ve e-ticaret potansiyelinin analizi stratejik planlama açısından değerli olacaktır. Son olarak, Gökçeada'daki Türk ve Rum mutfaklarından gelen diğer "sentez" tariflerinin kültürel kodları ve sembolizmleri üzerine derinlemesine nitel çalışmalar yapılması, adanın gastronomi kimliğinin bütününe dair kapsamlı bir bakış açısı sunacaktır.

KAYNAKÇA

- Akın, G., Özkoçak, V., & Gültekin, T. (2015). Geçmişten günümüze geleneksel anadolu mutfak kültürünün gelişimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 30, 33-52.
- Aksu, B.T. (2022). 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı'nda yemek ve beslenme kültürü, yemek ve beslenme kültürü, Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Taşkent, Özbekistan.
- Bilgin, A. (2016). XVII. Yüzyılın Ortalarında İstanbul'daki Gıda Esnafı. *Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi*, 4.
- Büyük, Ö., & Güleç, D. (2025). Kültürel mirasın lezzeti ve gastronomi turizmi: Gökçeada Rum Mutfağı. 1st International Cyprus Congress of Scientific Research, 1(1), 584-595.
- Büyük, Ö., & Köseoğlu, A. (2025). Gökçeada özel gün sofraları: Yerel yemeklerin kültürel mirası. 1st International Cyprus Congress of Scientific Research, 1(1), 567-583.
- Casangiu Siea, L. (2021). Gastronomic Dobrudja, between identity and identities. 7th BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption, 294-301.
- Çakır, B., & Mankan, E. (2022). Osmanlı döneminden günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı üzerine bir araştırma. Safran Kültür ve Turizm Arařtırmaları Dergisi, 5(1), 142-156.
- Creswell, J.W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. New York: Sage.
- Demirkıran, D., & Demir, A.F. (2023). Re-Thinking gastronomy as a foreign policy instrument: Turkish Cuisine and Turkey's gastrodiploacy activism. Üsküdar University Journal of Social Sciences, (17), 1-19.
- Doğan, M. (2025). The effects and contributions of Byzantine cuisine to modern Istanbul cuisine. Discover Food, 5(187).
- Durlu Özkaya, F., Baydan, S., & Ünal Kirazcı, B. (2020). Balkan mutfağı ve Türk mutfağı etkileşimleri. International Travel and Tourism Dynamics: Overtourism, 96-103.
- Gürsoy, S. (1969). Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
- Harding, A. (2021). Salt: white gold in early Europe. Cambridge University Press.
- Hourani, G. (2009). Diaspora and e-Commerce: The Globalization of Lebanese Baklava. Palma Journal, 11(1), 105-137.
- Işın, P.M. (2017). *Bountiful Empire: A History of Ottoman Cuisine*. Reaktion Books.
- Karabudak, G. (2024). Gaziantep Gastronomi Kültüründe Baklava (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Karaosmanoğlu, D. (2007). Surviving the global market: Turkish cuisine "under construction". *Food Culture & Society*, 10(3), 425–448.
- Katahan, E.A. (1997). *Stories of an immigrant Greek Woman: My Mother's Dowry Textiles* (Yüksek Lisans Tezi). University of Alberta, Edmonton.
- Kaya, F. (2019). Yorumsamacı yaklaşımda anlama kavramının önemi ve pozitivism eleştirisi. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (22), 271-280.
- Kazkondur, İ. (2024). Coğrafi işaretli yöresel ürünlerin gastronomik miras kapsamında değerlendirilmesi: Devrek beyaz baklavası örneği. *Turkish Studies*, 19(4), 1653-1675.
- Kelağa Ahmet, İ. (2017). Skarlatos Vizantios'un Yunan sözlükbilimindeki yeri ve 1835 tarihli sözlüğünde tespit edilen Türkçe alıntılar. *Türkiyat Mecmuası*, 27(2), 135-169.
- Lalas, S., Aggelousis, G., Gortzi, O., Dourtoglou, V., & Tsaknis, J. (2007). Protection of traditional Greek foods using a plant extract. *Ital. J. Food Sci.*, 19(3), 279-282.
- Markantonatou, S., Toraki, K., Stamou, V., & Pavlidis, G. (2021). The semantic and syntactic ingredients of Greek dish names: Are compounds a main choice? *Open Linguistics*, 7(1), 116-135.
- Nacu, F. (2021). A Survey of Romanian culinary heritage in the second half of the Nineteenth Century. *Transylvanian Review*, 30(2), 79-102
- Namlı Altıntaş, İ., & Erdem, C.C. (2021). Hermeneutik ve nitel araştırma ilişkisi üzerine bir değerlendirme. *Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi*, 6(1), 37-45.
- Oktay, S. (2019). Study on gastronomic cultures of post-Neolithic civilizations in Anatolia. *Journal of Culinary Science & Technology*, 17(5), 465-480.
- Oktay, S., & Güden, N. (2021). Yunan, Türk ve Kıbrıs mutfaklarının gastronomik kültürel yansıması. *Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel*, 4(2), 465-481.
- Perry, C. (2003). Göçebe Türkler, Katmerli Ekmek ve Baklavanın Orta Asya'daki Kökleri. Sami Zubaida ve Richard Tapper (Ed.), *Ortadoğu Mutfak Kültürü* (s.85-89) içinde. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- VERBI Software. (2019). MAXQDA 2020 computer software. Berlin, Germany: VERBI Software, maxqda.com.
- Walczak-Mikołajczakowa, M. (2022). Turkish borrowings in Bulgarian lexis related to cuisine and cooking. *Przełąd Humanistyczny*, 4, 93-100.
- Weichselbaum, E. (2009). Synthesis Report: 'Traditional Foods'. EuroFIR Project, <https://www.eurofir.org/wp-admin/wp-content/uploads/2017/05/D3.2.18.pdf> (12.10.2025).
- Xarcha, L., Vasiliadis, L., & Papadoggonas, T. (2025). The influence of Islamic culinary tradition in Greek contemporary cuisine. *Indiana Journal of Arts & Literature*, 6(3), 11-15.
- Yerasimos, M. (2014). *Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde Yemek Kültürü*. İstanbul: Kitap Yayınevi.

CONFERENCE BOOK

KARADENİZ 19. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

KARADENİZ 19th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES NOVEMBER 28 - 30, 2025 RIZE

ISBN : 978-625-5694-55-3

ACADEMY GLOBAL PUBLISHING HOUSE

Certificate Of Appreciation

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO

Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK

IN ORAL PRESENTATION, RECOGNITION AND APPRECIATION OF RESEARCH CONTRIBUTION TO
KARADENİZ 19th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

NOVEMBER 28 - 30, 2025 - RIZE

WITH THE PAPER ENTITLED

“THE ROLE OF LOCAL RECIPES IN GLOBAL CONTESTATIONS: AN EXAMINATION OF GASTRO-NATIONALISM AND CULINARY TOURISM VIA GÖKÇEADA’S WHITE ALMOND GREEK BAKLAVA”

PROF. DR. HAJAR HUSEYNOVA

PROF. DR. HÜLYA ÇİÇEK

**KARADENİZ 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
NOVEMBER 28 - 30, 2025 –
RIZE**

**Edited By
PROF. DR. YAKUP BABAYEV**

**Issued: 15.12.2025
ISBN: 978-625-5694-55-3**

ASSOCIATION & ACADEMIC INCENTIVES :

**In the conference 149 papers have been presented by Turkish participants and 170 papers by foreign participants.
Members of the organizing committees of the conference perform their duties with an "official assignment letter"**

All rights of this book belong to Academy Global Publishing House
Without permission can't be duplicate or copied.
Authors of chapters are responsible both ethically and juridically.
Academy Global–2025©

CONFERENCE ID

KARADENIZ 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

DATE – PLACE
NOVEMBER 28 - 30, 2025 –
RIZE

ORGANIZATION
ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS

EVALUATION PROCESS
All applications have undergone a double-blind peer review process.

PARTICIPATING COUNTRIES

Turkey – Georgia – Algeria- Iran – Azerbaijan – Thailand- Bangladesh - South Korea- Kenya- Togo - United Arab Emirates- South Africa – Kyrgyzstan - Oman - Singapore – Taiwan - Nigeria- Morocco- Egypt – Pakistan- North Macedonia- Malaysia- Afghanistan –Albania- Arab Empire – Russia- Ethiopia- Tunisia- Senegal – Syria- Spain- India – Tajikistan – France - Palestine - Iraq – Kazakhstan – Pakistan- Italy -

PRESENTATION
Oral presentation

CONGRESS ORGANIZING BOARD

Head of Conference : Prof. Dr. Hülya Çiçek - Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Bilgili - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Naile Bilgili - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Başak Hanedan - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hajar Huseynova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Dwi Sulisworo - Ahmad Dahlan University

Prof. Zain Musa - Royal Academy of Cambodia

Prof. Dr. Sameer Jain - NICMAR University

Prof Yakup Babayev - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Suyatno - Ahmad Dahlan University

Prof. Dr. Al-Rashiff H. Mastul -Mindanao State University

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy - Mindanao State University

Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs Özkara - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna - Zarmed University

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Sıddık BAKIR - Ataturk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Batman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Dicle Üniversitesi

Assoc. Prof. Dody Hartanto - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Rungchacadaporn - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Nazile Abdullazade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

- Assoc Prof. Dr. Feran Aşur - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- Assoc Prof. Dr. Erkan EFİLTİ - Kırgızistan-Türkiye Manas University
- Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti - Ahmad Dahlan University
- Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - New Bulgarian Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari - Tebriz Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş - Gazi Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - İnönü Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sevrə Fırıncıoğulları
- Assist. Prof. Ihwan Ghazali - Technic University of Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracığan- Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Dicle Üniversitesi
- Lecturer Mehmet Nuri Ödük - Selçuk Üniversitesi
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden - Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heydarlou –
- Dr. Dadash Mehravari - Tebriz Üniversitesi
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Dr. Gültekin Gürçay
- Dr. Amaneh Manafidizajı

Scientific & Review Committee

- Prof. Dr. Hülya Çiçek – Türkiye
Prof. Dr. Emine Koca – Türkiye
Prof. Dr. Fatma Koç – Türkiye
Prof. Dr. Valide Paşayeva - Türkiye
Prof. Dr. Ali Bilgili - Türkiye
Prof. Dr. Naile Bilgili - Türkiye
Prof. Dr. Başak Hanedan – Türkiye
Prof. Dr. Aysel Güven - Türkiye
Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu – Türkiye
Prof. Dr. Hajar Huseynova – Azerbaijan
Prof. Dr. Dwi Sulisworo – Indonesia
Prof. Dr. Natalia Latygina – Ukraina
Prof. Dr. Yunir Abdrahimov – Russia
Prof. Muntazir Mehdi – Pakistan
Prof. Dr. T.Venkat Narayana Rao – India
Prof. Dr. İzzet Gümüş – Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Bayram – Türkiye
Prof. Dr. Saim Zeki Bostan – Türkiye
Prof. Dr. Hyeonjin Lee – China
Prof. Yakup Babayev - Azerbaijan
Prof. Dr. Suyatno – Indonesia
Prof. Dr. Zain Musa – Cambodia
Prof. Dr. Sameer Jain – India
Prof. Mehdi Mohammadzade – Iran
Prof. Dr. Ika Maryani – Indonesia
Prof. Dr. Guler Yenice – Türkiye
Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi – Türkiye
Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna – Uzbekistan
Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı – Türkiye

Prof. Dr. Belkıs Özkara – Türkiye

Prof. Dr. Al-Rashiff Hamjilani Mastul – Philipinnes

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy – Philippines

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sıddık Bakır – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Meryem Öztürk - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Türkiye

Assoc Prof. Dr. Feran Aşur – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sevra Fırıncıoğulları - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulsemet Aydın – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dilorom Hamroeva - Ozbekistan

Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari – Iran

Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - Bulgaria

Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Ümit Ayata – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev - Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Okan Sarıgöz – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Eda Bozkurt – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Topal – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Kırbaş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mesut Bulut – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Fahriye Emgili – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sandeep Gupta – India

Assoc. Prof. Dr. Veysel Parlak – Türkiye

- Assoc. Prof. Dr. Mahmut İslamoğlu – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Ali Vandshoari – İran
- Assoc. Prof. Dr. Dinara Fardeeva – Rusya
- Assoc. Prof. Dr. Göksel Ulay – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Erkan Efilti - Kirgizistan
- Assist. Prof. K. R. Padma – India
- Assist. Prof. Dr. Omid Afghan - Afghanistan
- Assist. Prof. Dr. Maha Hamdan Alanazi - Saudi Arabia
- Assist. Prof. Dr. Dzhakipbek Altaevich Altayev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amina Salihi Bayero – Nigeria
- Assist. Prof. Dr. Ahmad Sharif Fakheer - Jordania
- Assist. Prof. Dr. Dody Hartanto - Indonesia
- Assist. Prof. Dr. Ihwan Ghazali - Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heyladou – Iran
- Assist. Prof. Dr. Bazarhan İmangalieva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Keles Nurmaşulı Jaylıbay - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Mamatkuli Juraev – Ozbekistan
- Assist. Prof. Dr. Kalemkas Kalibaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bouaraour Kamel – Algeria
- Assist. Prof. Dr. Alia R. Masalimova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amanbay Moldibaev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Ayslu B. Sarsekenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bhumika Sharma - India
- Assist. Prof. Dr. Gulşat Şugaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. K.A. Tleubergenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Cholpon Toktosunova – Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Hoang Anh Tuan – Vietnam
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Türkiye

- Assist. Prof. Dr. Botagul Turgunbaeva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Dinarakhan Tursunaliyeva - Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Yang Zitong – China
- Assist. Prof. Dr. Gulmira Abndirasulova – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Imran Latif Saifi – South Africa
- Assist. Prof. Dr. Murat Genç – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Monisa Qadiri – India
- Assist. Prof. Dr. Vaiva Balciuniene – Lithuania
- Assist. Prof. Dr. Meltem Avan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu - Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade – Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracıgan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Raihan Yusoph – Philippines
- Dr. Que-Nhu Duong - Vietnam
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden – Turkiye
- Dr. Mehmet Nuri Ödük – Turkiye
- Dr. Ayşe Baran - Turkiye
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan
- Dr. Sonali Malhotra – India
- Dr. Amaneh Manafidizaji - Iran

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi

Sayı :E-98102723-903.07-475454
Konu :Görevlendirme Talebi

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İlgi : 27.03.2024 tarihli ve E--903.07-474236 sayılı yazı

Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK'in Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.06.2023 tarihli, 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararı gereğince Doçentlik Başvuru Şartlarında bulunan ve doçent olacak adaylardan istenen "Diğer uluslararası/ ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde resmi olarak görevlendirilmiş üniversite akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur." maddesi gereğince, Academy Global Conference & Journals tarafından yapılan kongrelerin düzenleme kurullarında yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilme talebi ile ilgili dilekçesi ekte gönderilmiştir

Adı geçen öğretim üyesinin Academy Global Conference & Journals tarafından yapılan kongrelerin düzenleme kurullarında yolluksuz, yevmiyesiz olarak görevlendirilmesinde Dekanlığımızca bir sakınca bulunmamaktadır.

Onaylarınıza arz ederim

Prof.Dr. Şevki Hakan EREN
Dekan

OLUR

Prof.Dr. Arif ÖZAYDIN
Rektör

Ek:İlgi Dilekçe (1 Adet)

Dağıtım:

Gereği:

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilgi:

Sayın Prof.Dr. Hülya ÇİÇEK

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSFN3RR3CF* Pin Kodu : 27962

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/gaziantep-universitesi-ebys>

Adres : Gaziantep Üniversitesi Kampus Alanı, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Şehitkamil - 27310 -

GAZİANTEP

Telefon : 0 (342) 360 60 60 Faks:0 (342) 360 16 17

e-Posta : tipfakse@gmail.com Web : www.gantep.edu.tr/~tipdekanlik/bilgipaketi

Kep Adresi : gauntipdek@hs01.kep.tr

Bilgi için : Hüseyin Temel

Unvanı : Bilgisayar İşletmeni V.

KARADENİZ 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
NOVEMBER 28 - 30, 2025
RIZE

NO : AC- 3h - 2025. 438s- 3046

Konu : Akademik Teşvik Uygunluk Belgesi

12/12/2025

İLGİLİ MAKAMA

Kaardeniz 19. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde Rize’de 39 farklı ülkeden akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında sunulan 319 bildirinin 149’u Türkiye’den, 170’i ise farklı 39 ülkeden katılan akademisyenler tarafından sunulmuştur. Kongre, 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” değişikliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla

www.akademikongre.org

Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK

CONTENTS

FRANZ KAFKA’NIN “EIN LANDARZT” ADLI ÖYKSÜNDE KURGU ANALİZİ	1
HEINRICH BÖLL’ÜN “DIE BLASSE ANNA” ADLI ÖYKÜSÜNDE SAVAŞ PORTRESİ.....	8
ZEYD MUTİ DEMMACIN DAĞIN GECESİ ADLI ÖYKÜSÜNÜN İNCELENMESİ	15
CELİL OKER’İN HİKÂYELERİNDE BİR “MİSS MARPLE”: MUHTAR HANIM.....	16
TÜRK POLİSİYESİNDE CELİL OKER	24
KÜLTÜREL YOKOLUŞ ÜZERİNE BİR DİSTOPYA: FAHRENHEİT 451	35
MARQUEZ’İN <i>BENİM HÜZÜNLÜ OROSPULARIM</i> ESERİNDE ERİL CİNSEL ALGI, KADIN ve AŞK ..	37
Using poetry to Raise Intercultural Awareness of High School EFL Students	45
KÜRESEL GIDA ATIKLARI POLİTİKALARINDAN UYGULAMAYA: SIFIR ATIK PERAKENDE MODELLERİNİN İNCELENMESİ	56
KARADENİZ BÖLGESİNDE SEL FELAKETLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ.....	57
PAZARLAMA PERSPEKTİFİYLE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİNİN GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARININ ANALİZİ	58
GASTRO-ETNOGRAFIK BİR İNCELEME: GÖKÇEADA RUM HALKINA ÖZGÜ DÜĞÜN RİTÜELİ PROSKLİTİNİ (KUŞLU DAVETİYE EKMEĞİ)	74
YEREL REÇETELERİN KÜRESEL ÇATIŞMADAKİ YERİ: GÖKÇEADA BADEMLİ BEYAZ RUM BAKLAVASI ÜZERİNDEN GASTROMİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI VE GASTRONOMİ TURİZMİ	89
KARADENİZ BÖLGESİ TÜRK MUTFAĞI TEMALI RESTORANLARA YÖNELİK	101
E-ŞİKÂyetlerin İçerik Analizi Tekniği İle Değerlendirilmesi.....	101
GÖRSEL DİKKATTE TEHLİKE SİNYALLERİ: KORKU VE ÖFKENİN GERİ DÖNÜŞÜN KETLENMESİNE ETKİSİ	111
BAĞLAM DEĞİŞİMİNİN YÜZ TANIMA PERFORMANSINA ETKİSİ:	122
AŞİNALIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜNE DAİR BİR GÖZDEN GEÇİRME	122
TÜRKİYE’DE YAŞAM BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ	132
TÜRKİYE’DE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ (2020-2025)	134
SATIR AİLE TERAPİSİ YAKLAŞIMI: TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER VE TERAPÖTİK SÜREÇ ÜZERİNE BİR İNCELEME.....	136
OKUL TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN TEZLERİN DOKÜMAN ANALİZİ İLE İNCELENMESİ	138
KOVANIN ARDINDAKİ HİKAYELER: ARTVİN’Lİ KADIN ARICILARIN YAŞAM DÜNYASI.....	153
BAL QUEEN: ARTVİN’Lİ KADIN ARICILARIN KIRSALDA GÜÇLENME VE DÖNÜŞÜM HİKAYELERİ	163
ÇERKEZKÖY, ÇORLU, ERGENE ve KAPAKLI İLÇELERİNDE	177
BEYAZ EŞYA SANAYİİ*	177
KISA VADELİ CAZİBE, UZUN VADELİ KARAR: ZAMAN TERCİHLERİ VE ERTELEME DAVRANIŞININ PAZARLAMA VE YATIRIMDAKİ İZLERİ	196